

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE PSIHOLAGICĂ A TULBURĂRI-LOR EMOȚIONALE LA PACIENȚII CU BOLI INFLAMATORII CRONICE
Methods and tools for psychological evaluation of emotional disorders for patients with chronic inflammatory diseases

Corina LUNG

Psiholog clinician autonom

doctorand, Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației (USM)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4835-568X>

Email: lung_corina@yahoo.com

Summary: The psychological assessment of emotional disorders in patients with chronic inflammatory diseases involves the use of specific psychological methods and tools.

The current work aims to present a set of psychological tests and tools used in the evaluation of emotional disorders in adult patients with chronic inflammatory diseases. These tests and tools are intended to highlight emotional disorders and some aspects regarding the quality of life in this category of patients. The tests presented are to evaluate the level of anxiety as a stress and as a trait, depression, stress disorder and quality of life.

Short and easy-to-apply forms were selected considering the evaluation in several areas.

The tests used are recognized, licensed and adapted to the population by the accredited institutions. The application of the tests is done by specialized persons for the application and interpretation of the results.

Keywords: inflammatory diseases, emotional disorders, tests, psychological tools, patient.

Introducere. Pentru a putea studia relația între manifestările psihologice la pacienții diagnosticați cu boli inflamatorii cronice au fost selectate un set de instrumente în vederea realizării acestui demers. Testele și instrumentele alese vizează aspecte și manifestări ale tulburărilor emoționale dar și caracteristici legate de calitatea vieții.

Inventarul de Depresie Beck (BDI): utilizată pentru evaluarea simptomelor de depresie.

Scala de anxietate a lui Hamilton (HAM-A): utilizată pentru evaluarea severității simptomelor de anxietate.

Scala de Stres Perceput (PSS): evaluează modul în care pacienții percep nivelul lor de stres în viața de zi cu zi.

Scala de Calitate a Vieții (QoL): evaluează calitatea vieții pacienților cu boli cronice și pot furniza informații despre starea emoțională.

Scala de depresie a lui Zung (ZDS): Este un instrument de autoevaluare utilizat pentru a măsura severitatea simptomelor de depresie. Pacientul completează un chestionar cu întrebări legate de starea de spirit, somn, apetit și nivelul de energie.

Scala de anxietate autoevaluată (STAI): Este un chestionar utilizat pentru a evalua nivelul de anxietate al pacientului. Întrebările se referă la stările subiective de anxietate și la manifestările fizice asociate.

Scala de evaluare a stresului în viața de zi cu zi (DSSI): Acest instrument evaluează nivelul de stres resimțit de individ în viața de zi cu zi. Include întrebări despre evenimente stresante recente și modul în care persoana reacționează la acestea.

Scala de evaluare a calității somnului (PSQI): Acesta este un instrument utilizat pentru a evalua calitatea somnului. Include întrebări despre durata somnului, eficiența acestuia, frecvența tulburărilor de somn și nivelul de disconfort asociat.

Inventarul de Depresie Beck (BDI). Inventarul de Depresie Beck¹ (BDI), dezvoltat de psihologul Aaron T. Beck,² este un instrument³ larg utilizat pentru evaluarea simptomelor de depresie. BDI⁴ este un chestionar de autoevaluare care cuprinde 21 de întrebări, fiecare având mai multe afirmații, referitoare la diferite aspecte ale depresiei.

Scopul principal al BDI este de a măsura severitatea simptomelor de depresie, oferind o evaluare obiectivă a stării emoționale a individului. Întrebările cuprind diverse aspecte ale afectului, cogniției și comportamentului asociate cu depresia. Răspunsurile sunt evaluate pe o scală de la 0 la 3, unde 0 indică absența simptomului, iar 3 indică prezența simptomului într-o măsură semnificativă.

BDI explorează simptome precum tristețe, dispoziție deprimată, sentimente de vinovăție, pierderea plăcerii și interesului pentru activități, modificări ale apetitului și somnului, scăderea energiei, dificultăți de concentrare, sentimente de inutilitate și gânduri sau idei suicidare.

Punctajul total obținut prin însumarea răspunsurilor oferă o măsură a severității simptomelor de depresie. Există o anumită cut-off (punctaj) care poate fi utilizată pentru a clasifica severitatea depresiei, dar acest lucru poate varia în funcție de interpretarea clinicianului.

Inventarul de Depresie Beck (BDI) este utilizat în cercetare și în practica clinică pentru evaluarea inițială a simptomelor de depresie și monitorizarea progresului terapeutic. Cu toate acestea, este important să se țină cont de faptul că BDI este doar un instrument de evaluare și nu poate fi utilizat singur pentru a pune un diagnostic de depresie. Diagnosticul corect al depresiei trebuie să se bazeze pe o evaluare completă a simptomelor și a contextului individual de către un specialist în sănătate mentală.

Scala de anxietate a lui Hamilton (HAM-A). Scala de anxietate a lui Hamilton⁵ (HAM-A) este un instrument⁶ utilizat în evaluarea simptomelor de anxietate⁷ și măsurarea severității acestora. A fost dezvoltată de către psihologul Max Hamilton și este una dintre cele mai utilizate și validate scale de evaluare a anxietății⁸ în cercetare și în practica clinică.

¹ A.T. Beck, C.H. Ward, M. Mendelson, J. Mock & J. Erbaugh, *An inventory for measuring depression*, in: *Archives of General Psychiatry*, 4(6), 1961, p. 561-571.

² A.T. Beck, R.A. Steer & M.G. Carbin, *Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation*, in: *Clinical Psychology Review*, 8(1), 1988, p. 77-100.

³ A.T. Beck, R.A. Steer & G.K. Brown, *Manual for the Beck Depression Inventory-II*. Psychological Corporation, 1996

⁴ R.A. Steer, R. Ball, W. F. Ranieri & A.T. Beck, *Dimensions of the Beck Depression Inventory-II in clinically depressed outpatients*, in: *Journal of Clinical Psychology*, 53(1), 1997, p. 77-85.

⁵ M. Hamilton, *The assessment of anxiety states by rating*, in: *British Journal of Medical Psychology*, 32(1), 1959, p. 50-55.

⁶ W. Maier, R. Buller, M. Philipp & I. Heuser, *The Hamilton Anxiety Scale: reliability, validity and sensitivity to change in anxiety and depressive disorders*, in: *Journal of Affective Disorders*, 14(1), 1988, p. 61-68.

⁷ M.K. Shear Bilt, J. Vander, P. Rucci, J. Endicott, B. Lydiard, M.W. Otto, ... & D.M. Frank, *Reliability and validity of a structured interview guide for the Hamilton Anxiety Rating Scale (SIGH-A)*, in: *Depression and Anxiety*, 13(4), 2001, p. 166-178.

⁸ K. Rickels, F. Garcia-Espana & L. A. Mandos, *Case definition and symptomatology in anxiety: lite-*

HAM-A este completată de către clinician și constă într-un interviu structurat și o serie de întrebări referitoare la diferite aspecte ale anxietății. Scala⁹ cuprinde 14 sau 21 de itemi, în funcție de versiunea utilizată, care explorează simptomele cognitive, somatice și comportamentale ale anxietății. În timpul interviului, clinicianul evaluează prezența și severitatea următoarelor simptome de anxietate:

Tensiunea psihică: Gradul de neliniște, agitație și sentimentul de a fi în tensiune constantă.

Insomnie: Dificultăți în inițierea sau menținerea somnului.

Ruminarea și preocuparea: Preocupare excesivă, gândire obsesivă sau anticipare a evenimentelor negative.

Frică: Frică nejustificată, sentimentul de pericol iminent.

Simptome somatice: Manifestări fizice asociate cu anxietatea, cum ar fi palpitațiile, transpirația, tremurul, senzația de sufocare, senzația de greutate etc.

Comportament evitant: Tendința de a evita situațiile sau obiectele care provoacă anxietate.

Fiecare item este evaluat în funcție de severitatea simptomului, de la 0 (absența simptomului) la 4 (prezența simptomului într-o măsură extremă). Scorul total obținut prin însumarea punctajelor pentru fiecare item oferă o măsură a severității anxietății.

Scorurile obținute pe HAM-A pot fi interpretate în termeni de absență/moderată/severă anxietate, în funcție de pragurile de tăiere definite pentru fiecare grupă.

Este important să se menționeze că evaluarea anxietății ar trebui să fie întotdeauna realizată într-un context mai larg, luând în considerare și alte aspecte ale stării emoționale și clinice ale individului. HAM-A poate fi un instrument util, dar diagnosticul și evaluarea corectă a tulburărilor de anxietate trebuie să fie realizate de către un specialist în sănătate mentală pe baza unui set mai larg de informații și criterii.

Scala de Stres Perceput (PSS). Scala de Stres Perceput (PSS), dezvoltată de Sheldon Cohen¹⁰, este un instrument¹¹ utilizat pentru a evalua percepția individului asupra nivelului său de stres¹² în viața de zi cu zi. Scopul acestei scale¹³ este de a măsura modul în care persoana percepe situațiile stresante și gradul în care consideră că poate face față acestora.

Scala de Stres Perceput¹⁴ constă în 14 sau 10 itemi, în funcție de versiunea utilizată,

ration overview and a new taxonomy, in: *Journal of Clinical Psychiatry*, 69(10), 2008, p. 1542-1552.

⁹ K. W. Wyrwich, H. Yu, R. Sato & J.H. Powers, *Observational longitudinal study of symptom burden and time for recovery from community-acquired pneumonia reported by older adults surveyed nationwide using the CAP Burden of Illness Questionnaire*, in: *Patient-Related Outcome Measures*, 2, 2011, p. 35-50.

¹⁰ S. Cohen, T. Kamarck & R. Mermelstein, *A global measure of perceived stress*, in: *Journal of health and social behavior*, 24(4), 1983, p. 385-396.

¹¹ E.H. Lee, *Review of the psychometric evidence of the perceived stress scale*, in: *Asian Nursing Research*, 6(4), 2012, p. 121-127.

¹² S. Cohen & G.M. Williamson, *Perceived stress in a probability sample of the United States*, in S. Spacapan & S. Oskamp (Eds.), *The social psychology of health: Claremont Symposium on Applied Social Psychology*, 1988, p. 31-67. Sage Publications.

¹³ S. Cohen & D. Janicki-Deverts, *Who's stressed? Distributions of psychological stress in the United States in probability samples from 1983, 2006, and 2009*, in: *Journal of Applied Social Psychology*, 42(6), 2012, p. 1320-1334.

¹⁴ S. Cohen & T.A. Wills, *Stress, social support, and the buffering hypothesis*, in: *Psychological Bulletin*, 98(2), p. 1985, p. 310-357.

care explorează diverse aspecte ale stresului perceput. Persoana care completează scala trebuie să evalueze cât de des au experimentat anumite sentimente sau situații în ultimele luni, utilizând o scală¹⁵ cu patru opțiuni de răspuns, de la 0 (deloc) la 4 (foarte des).

Exemple de itemi includ:

„În ultimele luni, cât de des ai simțit că viața ta a fost imprezvizibilă?”

„În ultimele luni, cât de des ai simțit că ai avut control asupra evenimentelor importante din viața ta?”

„În ultimele luni, cât de des ai simțit că situațiile erau nesigure și instabile?”

Scorul total al scalei este obținut prin însumarea punctajelor obținute la fiecare item și poate varia de la 0 la 56 sau de la 0 la 40, în funcție de versiunea utilizată.

Cu cât scorul total este mai mare, cu atât percepția individului asupra nivelului său de stres este mai mare. Scorurile ridicate indică o percepție crescută a stresului și a dificultății în a face față situațiilor stresante.

Scala de Stres Perceput este utilizată în cercetare și în practica clinică pentru a evalua impactul stresului perceput asupra individului și poate oferi informații importante despre nivelul de stres și resursele de coping ale persoanei. Cu toate acestea, este important să se înțeleagă că aceasta măsoară doar percepția subiectivă a stresului și nu furnizează o evaluare obiectivă a evenimentelor stresante în sine.

Scala de Calitate a Vieții (QoL). Scala de Calitate a Vieții (QoL)¹⁶ este un instrument¹⁷ utilizat pentru a evalua percepția și evaluarea¹⁸ unei persoane asupra calității vieții sale. Scopul acestei scale¹⁹ este de a măsura nivelul general de bunăstare și satisfacție în diferite domenii ale vieții, inclusiv aspecte fizice, psihologice, sociale și ambientale.

Scala de Calitate a Vieții²⁰ poate varia în structură și conținut, dar în general include întrebări și itemi care acoperă următoarele domenii:

Sănătate fizică: Evaluarea stării de sănătate fizică, prezența sau absența simptomelor și limitările funcționale.

Sănătate mentală: Evaluarea stării de sănătate mentală, nivelul de stres, anxietate, depresie și bunăstare emoțională.

Relații sociale: Evaluarea calității relațiilor sociale, sprijinul social și interacțiunile sociale.

Mediu și condiții de viață: Evaluarea satisfacției cu mediul înconjurător, condițiile de

¹⁵ E. Andreou, E.C. Alexopoulos, C. Lionis, L. Varvogli, C. Gnardellis, G.P. Chrousos & C. Darviri, *Perceived stress scale: Reliability and validity study in Greece*, in: International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(8), 2011, p. 3287-3298.

¹⁶ The WHOQOL Group, *The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization*, in: Social Science & Medicine, 41(10), 1995, p. 1403-1409.

¹⁷ Jr. J.E. Ware, C. D. Sherbourne, *The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection*, in: Medical Care, 30(6), 1992, p. 473-483.

¹⁸ EuroQol Group, *EuroQol—a new facility for the measurement of health-related quality of life*, in: Health Policy, 16(3), 1990, p. 199-208.

¹⁹ S.M. Kevington, M. Lotfy & K.A. O’Connell, *The World Health Organization’s WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group*, in: Quality of Life Research, 13(2), 2004, p. 299-310.

²⁰ The WHOQOL Group, *Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment*, in: Psychological Medicine, 28(3), 1998, p. 551-558.

locuit, accesul la resurse și securitatea.

Realizarea personală: Evaluarea nivelului de satisfacție și împlinire în ceea ce privește realizările personale, scopurile și aspirațiile individuale.

Scala poate fi completată de către individ în mod subiectiv, utilizând o gamă de răspunsuri care pot varia de la scale de evaluare (de exemplu, de la 1 la 5) sau scale verbale (de exemplu, de la „deloc mulțumit” la „foarte mulțumit”).

Scorul total al scalei poate fi calculat prin însumarea punctajelor obținute la fiecare item sau sub-domeniu și poate varia în funcție de scala specifică utilizată. Scorurile mai ridicate indică o percepție și evaluare mai bună a calității vieții.

Scala de Calitate a Vieții este utilizată în cercetare, evaluare clinică și planificarea serviciilor de sănătate pentru a înțelege impactul bolii, tratamentului sau intervențiilor asupra calității vieții unei persoane. Aceasta poate oferi informații importante pentru îmbunătățirea intervențiilor și serviciilor de sănătate, precum și pentru evaluarea și monitorizarea progresului în timp.

Este important de menționat că există mai multe scări de calitate a vieții disponibile, cum ar fi Scala de Calitate a Vieții SF-36, Scala de Calitate a Vieții EuroQol (EQ-5D) și altele, fiecare cu specificitățile sale și modalități diferite de evaluare a calității vieții.

Scala de depresie a lui Zung (ZDS). Scala de depresie a lui Zung²¹ (ZDS) este un instrument de autoevaluare²² utilizat pentru a măsura nivelul de depresie al unei persoane. A fost dezvoltată de William W. K. Zung²³ în anii 1960 și este una dintre cele mai utilizate scări de evaluare a depresiei.

Scala de depresie a lui Zung conține 20 de itemi și persoanele evaluate trebuie să răspundă la fiecare item în funcție de frecvența cu care experimentează anumite simptome specifice depresiei. Fiecare item are patru opțiuni de răspuns, care sunt punctate de la 1 la 4, în funcție de gradul de severitate a simptomelor.

Punctajul total al scalei de depresie a lui Zung poate varia între 20 și 80. Cu cât scorul este mai mare, cu atât nivelul de depresie este considerat mai ridicat. De obicei, sunt utilizate praguri de punctaj pentru a clasifica nivelul de depresie, cum ar fi:

20-44: depresie absentă sau minimă

45-59: depresie ușoară până la moderată

60 și peste: depresie severă

Scala de depresie a lui Zung este utilizată în cercetare și practică clinică pentru a evalua prezența și severitatea simptomelor de depresie.

Scala de anxietate (STAI). Scala de anxietate (STAI)²⁴ este un instrument utilizat pentru a măsura nivelul de anxietate²⁵ al unei persoane. A fost dezvoltată de Charles D. Spiel-

²¹ W.W. Zung, *A self-rating depression scale*, in: Archives of General Psychiatry, 12(1), 1965, p. 63-70.

²² W.W. Zung, *The depression status inventory: an adjunct to the self-rating depression scale*, in: Journal of Clinical Psychology, 42(6), 1986, p. 892-897.

²³ W.W. Zung, *The measurement of affects: depression and anxiety*, in: Modern Problems of Psychosomatics, 7, 1973, p. 170-188.

²⁴ C.D. Spielberger, *Theory and research on anxiety*. In C. D. Spielberger (Ed.), in: Anxiety and behavior, 1966, p. 3-20. Academic Press.

²⁵ T.M. Marteau & H. Bekker, *The development of a six-item short-form of the state scale of the*

berger și colaboratorii săi în anii 1960 și este una dintre cele mai utilizate scale de evaluare a anxietății²⁶.

Scala de anxietate²⁷(STAI) constă din două subscale distincte:

Subscala de anxietate trăită în prezent (STAI-X1): Această subscală este concepută pentru a evalua nivelul de anxietate trăită în prezent. Persoanele evaluate sunt rugate să evalueze gradul în care se simt anxioase în prezent, în funcție de afirmațiile din scala de răspuns. Scala de răspuns poate varia de la 1 la 4 sau de la 1 la 5, iar scorurile sunt adunate pentru a obține un scor total al subscalei.

Subscala de anxietate trăită în general (STAI-X2): Această subscală este concepută pentru a evalua tendința generală a unei persoane de a experimenta anxietate în diferite situații. Persoanele evaluate sunt rugate să evalueze gradul în care se simt anxioase în mod obișnuit, indiferent de circumstanțele actuale. Scala de răspuns și calculul scorului total al subscalei sunt similare cu cele ale subscalei STAI-X1.

Ambele subscale au un scor total care poate varia între 20 și 80 sau între 20 și 100, în funcție de scala de răspuns utilizată. Scorurile mai mari indică un nivel mai mare de anxietate.

Scala de evaluare a stresului în viața de zi cu zi (DSSI). Scara de evaluare a stresului²⁸ în viața de zi cu zi (Daily Stressors Scale – DSSI)²⁹ este un instrument utilizat pentru a măsura nivelul de stres³⁰ experimentat de o persoană în viața cotidiană. A fost dezvoltată de David Almeida și colaboratorii săi în anul 2002 și se concentrează pe evaluarea stresorilor zilnici cu care o persoană se confruntă.

Scala DSSI este formată dintr-un set de întrebări care acoperă o varietate de domenii de stres în viața de zi cu zi, cum ar fi sarcinile și responsabilitățile familiale, conflictele interpersonale, evenimentele neașteptate sau perturbările rutinei zilnice. Persoanele evaluate sunt rugate să raporteze frecvența și intensitatea stresorilor în ultima perioadă de timp (de exemplu, ultimele 24 de ore sau ultima săptămână).

Scala de evaluare a calității somnului (PSQI). Scala de evaluare a calității somnului (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI)³¹ este un instrument utilizat pentru a evalua calitatea somnului unei persoane³². A fost dezvoltată de Daniel J. Buysse și colaboratorii săi la

Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI), in: *British Journal of Clinical Psychology*, 31(3), p. 1992, p. 301-306.

²⁶ P.J. Bieling, M.M. Antony & R.P. Swinson, *The State-Trait Anxiety Inventory, Trait version: structure and content re-examined*, in: *Behaviour Research and Therapy*, 36(7-8), 1988, p. 777-788.

²⁷ B.O. Olatunji, B.J. Deacon & J.S. Abramowitz, *The Craving for Anxiety Scale*, in: *Journal of Anxiety Disorders*, 20(7), 2006, p. 918-933.

²⁸ D.M. Almeida, *Resilience and vulnerability to daily stressors assessed via diary methods*, in: *Current Directions in Psychological Science*, 14(2), 2005, p. 64-68.

²⁹ D.M. Almeida, E. Wethington & R.C. Kessler, *The daily inventory of stressful events: An interview-based approach for measuring daily stressors*, in: *Assessment*, 9(1), 2002, p. 41-55.

³⁰ S.D. Neupert, D.M. Almeida & S.T. Charles, *Age differences in reactivity to daily stressors: The role of personal control*, in: *Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 62(4), 2007, p. P216-P225.

³¹ D.J. Buysse, C.F. Reynolds, T.H. Monk, S.R. Berman & D.J. Kupfer, *The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research*, in: *Psychiatry Research*, 28(2), 1989, p. 193-213.

³² J.S. Carpenter & M.A. Andrykowski, *Psychometric evaluation of the Pittsburgh Sleep Quality*

Universitatea din Pittsburgh în anul 1989 și este una dintre cele mai utilizate scale pentru evaluarea calității somnului.

PSQI³³ constă într-un set de întrebări care acoperă diferite aspecte ale somnului, inclusiv durata, eficiența, întârzierile în a adormi, frecvența trezirilor nocturne, nivelul de disconfort sau tulburări respiratorii în timpul somnului, utilizarea de medicamente pentru somn și evaluarea generală a calității somnului.

Concluzii și recomandări. Evaluarea psihologică permite identificarea și evaluarea tulburărilor de sănătate mentală asociate cu bolile inflamatorii cronice, cum ar fi depresia, anxietatea, stresul și tulburările de somn. Aceasta permite intervenții terapeutice adecvate și susținerea pacienților în gestionarea aspectelor emoționale și psihologice ale bolii.

Evaluarea psihologică poate identifica factorii de risc și comportamentele maladaptative care pot afecta evoluția bolii inflamatorii cronice. Acest lucru permite intervenții preventive și strategii de gestionare pentru a minimiza impactul acestor factori asupra sănătății și rezultatelor medicale. Deasemenea evaluarea poate oferi sprijin în adaptarea și ajustarea pacienților la boala cronică. Aceasta poate implica evaluarea resurselor și capacităților de adaptare, dezvoltarea strategiilor de față cu schimbările și dezvoltarea unei perspective pozitive asupra vieții cu boala cronică.

Index, in: Journal of Psychosomatic Research, 45(1), 1998, p. 5-13.

³³ M.A. Grandner, D.F. Kripke, I.Y. Yoon & S.D. Youngstedt, *Criterion validity of the Pittsburgh Sleep Quality Index: Investigation in a non-clinical sample*, in: Sleep and Biological Rhythms, 4(2), 2006, p. 129-139.